

MAKALAH

PERSEPSI INTI KOMUNIKASI

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Kelompok 8

Tsaqifa Nayla Yusra (04020124068)

Uyun Maudho (04020124069)

**PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2025

DAFTAR ISI

Cover	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Masalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
A. Pengertian Persepsi Inti Komunikasi	2
B. Proses Terjadinya Persepsi.....	5
C. Faktor yang mempengaruhi Persepsi dalam Komunikasi.....	6
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Daftar Pustaka	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya terjadi proses penyampaian dan pertukaran informasi, pemikiran, perasaan, atau pesan antara individu maupun kelompok. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berbicara, menulis, menggunakan bahasa tubuh atau melalui media sosial. Komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi tersebut diterima dan dipahami oleh penerima.

Persepsi inti komunikasi merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana individu mempersepsikan dan memahami informasi yang disampaikan melalui komunikasi. Persepsi inti komunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang, pengalaman, dan emosi individu. Dalam konteks komunikasi, persepsi inti komunikasi sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana individu memahami dan merespons informasi yang disampaikan. Jika individu memiliki persepsi inti komunikasi yang positif, maka mereka lebih cenderung untuk memahami dan merespons informasi dengan cara yang positif pula.

Namun, jika individu memiliki persepsi inti komunikasi yang negatif, maka mereka lebih cenderung untuk memahami dan merespons informasi dengan cara yang negatif pula. Oleh karena itu, memahami persepsi inti komunikasi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan persepsi inti komunikasi?
2. Bagaimana proses terjadinya persepsi?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi dalam komunikasi?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Menjelaskan pengertian dari dari persepsi inti komunikasi
2. Untuk Mengetahui proses terjadinya inti komunikasi
3. Untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi dalam komunikasi

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Persepsi Inti Komunikasi

Kata persepsi seringkali diucapkan dalam proses komunikasi sehari-hari. Ada yang mengartikannya sebagai tanggapan, pendapat atau respon. Persepsi adalah inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, maka kita cenderung berkomunikasi dengan cara yang tidak akurat pula akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif. Penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Dibawah ini beberapa pengertian dari persepsi:

1. Persepsi adalah cara organisme memberi makna (John R. Wenburg & William W. Wilmot)
2. Persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi (Rudolf f. Verderber)
3. Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif obyek eksternal; persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana.
4. Persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita (Kenneth A. sereno dan Edward m. bodaken)
5. Persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Joseph A. devito)

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Hal ini jelas tampak pada definisi John R. Wenburg dan William W. Wilmot: "Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna"; Rudolph F. Verderber: "Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal: persepsi adalah pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada diluar sana."

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi

antarindividu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok-kelompok identitas.¹

Dalam komunikasi, persepsi bisa diartikan sebagai tahapan tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan pancaindra. Persepsi merupakan inti dari komunikasi. Jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, sangat mungkin proses komunikasinya akan berjalan tidak efektif. Salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi adalah kesamaan persepsi. Karena persepsi yang menentukan diri individu untuk memiliki atau mengabaikan pesan. Jika kesamaan persepsi antarindividu atau antarkelompok tinggi, kemungkinan besar proses komunikasinya akan berjalan lancar dan efektif. Persepsi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh gambaran mengenai sesuatu melalui tahap pemilihan, pengelolaan, dan pengertian dari informasi mengenai sesuatu tersebut. Tindakan seseorang akan sesuatu hal banyak dipengaruhi oleh hal tersebut.

persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran atau interpretasi merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti dari komunikasi karena jika persepsi itu sendiri sifatnya tidak akurat maka tidak akan tercipta pula sebuah komunikasi yang efektif. Persepsi lah yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa untuk membentuk sebuah persepsi maka setiap individu harus melakukan tahap atau proses pemilihan, pengorganisasian, serta penginterpretasian sebagai stimuli yang diterimanya mengenai suatu hal, yang selanjutnya mengungkapkan pandangan, pendapat, ataupun tanggapan mengenai hal tersebut. Stimulus yang telah mengenai suatu individu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang di inderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi, stimulus diterima oleh alat indra, kemudian mengalami suatu proses persepsi yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.

Maka, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap suatu stimulus, yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrasi dalam diri individu. Sebagai sesuatu yang bersifat integrasi, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri

¹Ali Nurdin, dkk, "Pengantar ilmu komunikasi", (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 159-160

seseorang atau individu akan ikut aktif berperan dalam persepsi tersebut. Persepsi terdiri dari tiga proses: memilih, pengorganisasian, dan interpretasi. Jadi Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain persepsi adalah cara kita mengubah energi - energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna.

persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran atau interpretasi merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti dari komunikasi karena jika persepsi itu sendiri sifatnya tidak akurat maka tidak akan tercipta pula sebuah komunikasi yang efektif. Persepsilah yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa untuk membentuk sebuah persepsi maka setiap individu harus melakukan tahap atau proses pemilihan, pengorganisasian, serta penginterpretasian sebagai stimuli yang diterimanya mengenai suatu hal, yang selanjutnya mengungkapkan pandangan, pendapat, ataupun tanggapan mengenai hal tersebut. Stimulus yang telah mengenai suatu individu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang di inderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi, stimulus diterima oleh alat indra, kemudian mengalami suatu proses persepsi yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan di interpresentasikan.

Maka, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap suatu stimulus, yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrasi dalam diri individu. Sebagai sesuatu yang bersifat integrasi, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri seseorang atau individu akan ikut aktif berperan dalam persepsi tersebut. Persepsi terdiri dari tiga proses: memilih, pengorganisasian, dan interpretasi. Jadi Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain persepsi adalah cara kita mengubah energi - energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna.

Persepsi adalah juga inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai

konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.²

2. Proses Terjadinya Persepsi

1. Sensasi (penginderaan)

Sensasi adalah tahap pertama penerima informasi. "Sensasi" berasal dari kata "sense", yang berarti alat pengindraan yang berfungsi untuk menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Dennis Coon, proses sensasi terjadi ketika alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan "bahasa" yang dipahami oleh otak. Menurut Bunyamin B. Wolman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama berhubungan dengan kegiatan alat Indera.³

pengertian sensasi umumnya selama ini merujuk pada suatu hal yang ferounenal, bahkan hal yang berbau sensual Senia schenarnya hasil dari kerja alat-alat indra (indra peraba, Indra penglihatan indra pencium, indra pengecap dan indra penukengur), Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan pendengaran sentuhan ponctuman dan pengecap Reseptor indawi-mata. Telinga Kuht dan otot, hidung dan lidah adalah penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar Mata bercaksi terhadap gelombang cahaya telinga terhadap gelombang suara, kulit terhadap temperatur dan tekanan, hidung terhadap bau-bauan dan luidah terhadap rasa. Lalu rangsangan-rangsangan ini dikirimkan ke otak.

Makna pesan yang dikirimkan ke otak harus dipelajari Scxcurang tidak lahir untuk kemudian mengetahui bahwa rasa gula itu manis dan api itu membakar Semua Indra itu punya andil bagi berlangsungnya komunikasi manusia Penglihatan menyampaikan pesan nonverbal ke orak untuk dunterpretasikan Oleh karena otak menerima kira-kira dua pertiga pesan melalui rangsangan visual, penglihatan mungkin merupakan indra yang paling penting. Pendengaran juga menyampaikan pesan verbal ke otak untuk ditafsirkan. Tidak seperti pesan visual yang menuntut mata mengarah pada objek,

² Tita Melia Milyane, dkk, "Pengantar Ilmu Komunikasi", (Bandung: Grup CV. Widiana Media Utama, 2022), 101-103.

https://books.google.co.id/books?id=wtudEAAAQBAJ&pg=PA103&dq=persepsi+inti+komunikasi&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjktZe1gLuLAXXPSWwGHWmDN6oQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=persepsi%20inti%20komunikasi&f=false

³ Vivi Novinggi, "Sensasi dan Persepsi pada Psikologo Komunikasi", *Section Artikel*, Vol. 10, No. 1 (2019), [Sensasi dan Persepsi Pada Psikologi Komunikasi | Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan](#)

suara diterima dari semua arah Pencruman sentuhan dan pengecapan terkadang memainkan peran penting dalam komunikasi, seperti lewat bau parfum yang menyengat jabatan tangan yang kuat, dan rasa air garam dipantai.

2. Atensi

Atensi tidak terelakkan karena sebelum kita merespon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan apapun yang kita tangkap melalui panca indera, terlebih dahulu kita memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Ini berarti bahwa persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi, termasuk orang lain dan juga diri-sendiri. Dalam banyak kasus, rangsangan yang menarik perhatian kita cenderung dianggap lebih penting daripada yang tidak menarik perhatian kita. Rangsangan seperti itu cenderung dianggap penyebab kejadian-kejadian berikutnya. Ini juga berlaku untuk manusia. Orang yang paling kita perhatikan cenderung dianggap paling berpengaruh.

Tahap terpenting dalam persepsi adalah interpretasi atas informasi yang kita peroleh melalui salah satu atau lebih indera kita. Namun, Anda tidak dapat menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung melainkan menginterpretasikan makna informasi yang Anda percayai mewakili objek tersebut. Jadi, pengetahuan yang kita peroleh melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek yang sebenarnya, melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap terpenting dalam persepsi. Sebenarnya, kita tidak dapat menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung melainkan menginterpretasikan makna informasi yang kita percayai mewakili objek tersebut. Jadi, pengetahuan yang kita peroleh melalui persepsi bukan pengetahuan mengenai objek yang sebenarnya melainkan pengetahuan mengenai bagaimana tampaknya objek tersebut.⁴

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dipengaruhi oleh dua faktor utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal berasal dari dalam diri individu dan berkaitan dengan kondisi psikologis serta pengalaman pribadi seseorang. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan membentuk cara seseorang memandang sesuatu. Faktor ini

⁴ Ali Nurdin, dkk, "*Pengantar ilmu komunikasi*", (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 160-161

meliputi berbagai aspek, seperti kondisi fisik (fisiologis), tingkat perhatian, minat, kebutuhan yang sejalan, pengalaman serta ingatan, dan suasana hati seseorang.⁵

Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

1. Fisiologis

Persepsi menciptakan peluang untuk menjalin kontak dengan objek nyata dari dunia luar. Dalam proses kontak ini, individu belajar bahwa benda yang berdiri di hadapannya mempunyai warna, permukaan, bentuk dan kekuatan tertentu. Semua sifat ini, yang disebut data indra, selalu ada dalam persepsi. Mereka terbentuk sebagai hasil dari simultanitas. pengoperasian beberapa sistem analitis. Integrasi data individu menentukan diperolehnya gambaran lengkap tentang subjek. Secara paralel, data indra jenis kedua diterima. Sumbernya bukanlah suara, cahaya, bau, melainkan karakteristik spatio-temporal dari objek tersebut. Persepsi waktu diekspresikan dalam refleksi lamanya berfungsinya dan keberadaan suatu benda, urutan dan kemunculannya, perkembangannya, dan lenyapnya keberadaannya. Informasi ini terutama diperoleh melalui alat analisa pendengaran dan motorik. Persepsi ruang terdiri dari refleksi susunan timbal balik benda-benda di lingkungan.⁶

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

2. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap

⁵ Lidia Salsabila, "Pesepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Terhadap Kajian Jurnalistik Dalam Menentukan Peminatan Studi," *Komunika-Jurnal Komunikasi*, vol. 5, no. 1, 2022 : 243, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2b75685ca2fa25571437e03451fbb8c3f8fc0a37d3efffa4b0c3847f0fc13c9cJmltdHM9MTczOTMxODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0ad451f2-2212-6371-3883-451823446279&psq=PERSEPSI+MAHASISWA+ILMU+KOMUNIKASI+TERHADAP+KAJIAN+JURNALISTIK+DALAM+MENENTUKAN+PEMINATAN+STUDI&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJtYWZpcy51bnRhbi5hYy5pZC9pbmRleC5waHAva29tdW5pa2EvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8zMzMzLzEwMDAxMzA2&ntb=1>

⁶ Ch. Naydenov, dkk, "Perception and Interpretation at the core of Communication", *Trakia Journal of Sciences*, Vol. 21, № 2, 2023. 191. [PERCEPTIONANDINTERPRETATIONATTHECOREOF\[1\].pdf](#)

obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

3. Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

4. Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

5. Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

6. Suasana hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.⁷

Faktor Eksternal berasal dari pengaruh lingkungan sekitar, seperti interaksi dengan teman atau keluarga. faktor ini sering kali memengaruhi bagaimana seseorang menangkap serta memahami suatu objek atau peristiwa. Faktor ini mencakup aspek-aspek seperti ukuran dan posisi suatu objek, keunikan yang dimiliki objek tersebut, intensitas stimulus, serta pergerakan atau dinamika objek yang diamati.⁸ Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus

⁷ Asni Hasanuddin, Jurnal Syarif, *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*, (Sumedang: CV MEGA PRESS NUSANTARA, 2022), 99-100.

⁸ Lidia Salsabila, "Pesepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Terhadap Kajian Jurnalistik Dalam Menentukan Peminatan Studi," *Komunika-Jurnal Komunikasi*, vol. 5, no. 1, 2022 : 243, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2b75685ca2fa25571437e03451fbb8c3f8fc0a37d3efffa4b0c3847f0fc13c9cJmldHM9MTczOTMxODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0ad451f2-2212-6371-3883-451823446279&psq=PERSEPSI+MAHASISWA+ILMU+KOMUNIKASI+TERHADAP+KAJIAN+JURNALISTIK+DALAM+MENENTUKAN+PEMINATAN+STUDI&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJtYWZpcy51bnRhbi5hYy5pZC9pbmRleC5waHAv29tdW5pa2EvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8zMzMzLzEwMDAxMzA2&ntb=1>

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

2. Warna dari obyek-obyek

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.

3. Keunikan dan kekontrasan stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

5. Motion atau gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.⁹

⁹ Asni Hasanuddin, Jurnal Syarif, *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*, (Sumedang: CV MEGA PRESS NUSANTARA, 2022), 100-101.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi inti komunikasi adalah proses kognitif yang memungkinkan individu memahami, menginterpretasikan, dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima dalam komunikasi. Persepsi berperan penting dalam menentukan efektivitas komunikasi, karena jika persepsi seseorang tidak akurat, maka komunikasi yang terjadi bisa mengalami distorsi atau kesalahpahaman.

Persepsi dalam komunikasi terjadi melalui beberapa tahap[, yaitu sensasi(penginderaan), atensi(perhatian), dan interpretasi. Dalam proses ini, individu memilih informasi tertentu, mengorganisasikannya, dan memberikan makna sesuai dengan pengalaman, latar belakang, serta keadaan emosionalnuya.

Ada dua factor utama yang mempengaruhi persepsi dalam komunikasi, yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisiologis, minat, kebutuhan, pengalaman, ingatan, dan suasana hati individu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup ukuran dan posisi objek, warna, keunikan stimulus, intensitas rangsangan, serta gerakan dalam lingkungan komunikasi.

Kesamaan persepsi antar individu menjadi kunci keberhasilan komunikasi yang efektif, jika individu memiliki persepsi yang selaras, maka proses komunikasi akan berjalan lebih lancar, dan meminimalisir kesalahpahaman. Oleh karena itu, memahami dan mengelola persepsi dengan baik sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan harmonis.

B. Daftar Pustaka

Asni Hasanuddin, Jurnal Syarif, *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*, (Sumedang: CV MEGA PRESS NUSANTARA, 2022).

Milyane Melia Tirta, dkk, “*Pengantar Ilmu Komunikasi*”, (Bandung: Grup CV. Widiana Media Utama, 2022).

https://books.google.co.id/books?id=wtudEAAAQBAJ&pg=PA103&dq=persepsi+inti+komunikasi&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjktZe1gLuLAXPSWwGHWmDN6oQ6AF6BAGMEAM#v=onepage&q=persepsi%20inti%20komunikasi&f=false

Naydenov. Ch, dkk, “Perception and Interpretation at the core of Communication”, *Trakia Journal of Sciences*, Vol. 21, № 2, 2023.

[PERCEPTIONANDINTERPRETATIONATTHECOREOF\[1\].pdf](#)

Novinngi Vivi, “Sensasi dan Persepsi pada Psikologo Komunikasi”, *Section Artikel*, Vol. 10, No. 1 (2019), [Sensasi dan Persepsi Pada Psikologi Komunikasi | Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan](#)

Nurdin Ali, dkk, “*Pengantar ilmu komunikasi*”, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).

Salsabila Lidia, "Pesepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Terhadap Kajian Jurnalistik Dalam Menentukan Peminatan Studi," *Komunika-Jurnal Komunikasi*, vol. 5, no. 1, 2022.

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2b75685ca2fa25571437e03451fbb8c3f8fc0a37d3efffa4b0c3847f0fc13c9cJmltdHM9MTczOTMxODQwMA&pntn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0ad451f2-2212-6371-3883-451823446279&psq=PERSEPSI+MAHASISWA+ILMU+KOMUNIKASI+TERHADAP+KAJIAN+JURNALISTIK+DALAM+MENENTUKAN+PEMINATAN+STUDI&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJtYWZpcy51bnRhbi5hYy5pZC9pbmRleC5waHAva29tdW5pa2EvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8zMzMzLzEwMDAxMzA2&ntb=1>